

Формирование и использование туристского потенциала регионов в контексте социально-экономического развития

DOI 10.22394/1726-1139-2017-8-29-35

Шамахов Владимир Александрович

Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Директор
Доктор экономических наук
Shamakhov-VA@sziu.ranepa.ru

Шматко Алексей Дмитриевич

Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Профессор кафедры экономики и финансов
Доктор экономических наук
Shmatko-AD@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье исследованы вопросы формирования и использования туристского потенциала регионов в контексте социально-экономического развития на основе результатов, полученных в монографии «Управление социально-экономическим развитием и туристско-рекреационной деятельностью на федеральном, региональном и местном уровнях: типологический подход». Изложенный в статье авторский подход рассмотрен на конкретном примере — муниципальном образовании Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Апробация результатов осуществлялась в рамках программы повышения квалификации для лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области «Эффективная система регионального управления как фактор обеспечения международной конкурентоспособности России».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

туризм, туристский потенциал, социально-экономическое развитие

Shamakhov V. A., Shmatko A. D.

The Formation and Use of Tourist Potential of Regions in the Context of Socio-Economic Development

Shamakhov Vladimir Alexandrovich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Director
Doctor of Science (Economy)
Shamakhov-VA@sziu.ranepa.ru

Shmatko Alexey Dmitriyevich

North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Professor of the Chair of the Economics and Finance
Doctor of Science (Economic)
Shmatko-AD@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

The article studies the issues of formation and use of tourist potential of regions in the context of socio-economic development on the basis of the results obtained in the monograph «Management

of socio-economic development and tourism and recreational activities at the Federal, regional and local levels: a typological approach». Contained in the article the author's approach is considered on a concrete example — the municipal formation Ivangorod of Kingisepp municipal district of Leningrad region. Approbation of results was carried out in the framework of qualification for persons holding public office of the Leningrad region and the public civil servants of the Leningrad region, replacing posts of civil service in Executive authorities of the Leningrad region «An effective system of regional management as a factor ensuring international competitiveness of Russia».

KEYWORDS

tourism, tourism potential, socio-economic development

Россия — социально ориентированное государство, важной задачей которого является создание действенных механизмов, способных повысить качество жизни населения в стране, однако за счет ее большой территории регионы развиты неоднородно, что влечет за собой разный уровень жизни граждан.

В то же время регион является динамичной системой, на жизнь которой порой влияет множество факторов, как экономических, политических, так и многих других. От функционирования системы в целом зависит уровень развития территории, а это, в свою очередь, влияет на удовлетворенность жителей и их желание продолжать жизнь в своем городе.

В настоящий момент регионы дифференцированы по степени их развития, так как в распоряжении и пользовании каждого из них находятся разнообразные ресурсы и в разном количестве. Население, зачастую сопоставляя уровни жизни в регионах, выбирает для себя более благоприятный, что вызывает отток населения с менее развитых в более успешные регионы, в большинстве случаев это отток активного трудоспособного населения. Вызванный указанной тенденцией недостаток квалифицированных кадров, следовательно, снижает эффективность работы предприятий, находящихся на данной территории. Поэтому одной из важнейших задач администрации региона является применение определенных управленческих решений, помогающих увеличить его конкурентоспособность и привлекательность для основных жителей.

В предшествующих исследованиях [2] отмечалось, что социально-экономическое развитие — это процесс повышения уровня жизни населения, основными индикаторами которого являются:

1. Доход на душу населения.
2. Уровень образования.
3. Уровень здравоохранения.
4. Степень счастья населения.
5. Уровень инвестиционной привлекательности.

Анализируя данные основных социально-экономических индикаторов, можно увидеть, что значения всех показателей, за исключением сельского хозяйства и грузооборота транспорта (значение последнего осталось неизменным), не показывают значительную динамику роста в последние пять лет. Рост сельского хозяйства можно объяснить, в первую очередь, процессом импортозамещения, а также снижением объема потребления населением иностранных продуктов, разрешенных на территории России из-за роста цен на продовольственные товары.

Инвестиционный климат региона формируется за счет экономических, правовых, организационных и других предпосылок, определяющих привлекательность территории для инвестора. В первую очередь он отображает благоприятность ситуации в регионе, а также предопределяет эффективность инвестиций. Основными составляющими инвестиционного климата являются: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал. Из-за желания бизнеса концентрировать свою деятельность

на больших и уже развитых территориях, где возможно получить крупную отдачу от вложений при наименьших издержках бизнеса, между регионами возникает сильное экономическое неравенство.

В настоящее время проблема дифференциации регионов стоит очень остро, от этого зависит не только социально-экономическое развитие отдельного региона и качество жизни отдельной группы граждан. Быстрое, стремительное развитие городов мегаполисов притягивает к себе все большее количество населения, и, несмотря на большую территорию, которая находится в ведении РФ, большая нагрузка приходится именно на крупные города, в первую очередь, Москву. Ее население уже составляет более 12 млн чел., площадь увеличивается, занимая ближайшие территории. Жители России со всех уголков нашей большой страны стремятся переехать в Москву по причине более развитой инфраструктуры, более высокого дохода и других значимых для них факторов. Но насколько эффективно иметь один экономический центр и большое количество неразвитых территорий? Чтобы прийти к устойчивому, стабильному социально-экономическому росту, необходимо рассматривать все регионы с их индивидуальными особенностями и потребностями, повышать их конкурентоспособность, а также помимо оказания социальных благ населению, было бы эффективно прививать уважение и любовь человека к определенной территории, чтобы каждый был готов участвовать в ее развитии [1; 2].

В условиях стратегического управления развитием региона процессы прогнозирования и эффективного планирования играют ключевую роль. Мы не просто хотим предсказать будущее, мы хотим его построить в правильном русле, а для этого необходимо немало усилий со стороны государства: поддержки научно-исследовательских разработок, развития информационной и программной базы, модернизации технического оснащения и методологических инструментариев. Но наиболее важным аспектом в процессе поиска решений проблем прогнозирования социально-экономического развития региона является сотрудничество в разных его проявлениях: сотрудничество между субъектами РФ, между государством и бизнесом (механизмы ГЧП), между государством и населением и, конечно, международное сотрудничество, в том числе туристический обмен.

Конкурентные преимущества регионов зависят от многих факторов как экономических, так и социальных. Однако на данный момент экономисты не уделяют должного внимания фактору инфраструктурного потенциала. От инфраструктурного потенциала в значительной мере зависит конкурентоспособность регионов, предприятий и проживающих на данной территории людей.

Инфраструктурные объекты имеют значение в разной степени зависимости для всех субъектов экономической и социальной деятельности в регионе. Объекты инфраструктуры весьма разнообразны, а заинтересованные потребители весьма многочисленны. Основная особенность инфраструктуры состоит в межотраслевом характере и интеграционной функции между различными отраслями, а также обеспечивающей функции инфраструктуры. Инфраструктурный потенциал — это важная составляющая, взаимодействующая сразу с несколькими другими факторами, формирующими конкурентоспособность территорий: экономического и инновационного развития, качества жизни, развития человеческого капитала, туристского потенциала региона.

Развитие инфраструктурного потенциала является прерогативой не только местного руководства и федеральных властей, но и проживающих на территории людей, способных оказать решающее влияние на благосостояние окружающего их пространства. Развитие программ государственно-частного партнерства, а также вовлечение населения в предпринимательскую деятельность позволяют мобилизовать скрытые конкурентные преимущества и вывести регионы на лидирующие позиции по уровню жизни населения и инвестиционной и туристской привлекательности.

В среде представителей органов государственной власти и самоуправления широко распространено понимание того, что экономические выгоды увеличиваются благодаря туристическому направлению, которое затем создает новые рабочие места и стимулирует процесс развития курортов и их окрестностей. Что касается местного населения, сторонники развития туризма часто заявляют о том, что инвестиции в сферу туризма и отдыха вносят позитивный вклад в местную экономику.

В то же время необходимо отметить, что туризм — это в определенной степени неустойчивая индустрия, зависящая от сезонности и ряда других факторов, в том числе политических, что влияет на инвестирование и создает особенности в трудоустройстве. Трудоустройство в туризме часто определяется такими характеристиками, как: недостаточная компетентность кадров, низкая оплата труда, низкий социальный статус и отсутствие долгосрочной стабильности.

Мотивация для туристического путешествия в города и регионы — туристические объекты — комплексна, вариативна и имеет постоянные изменения на конкурентном рынке. В современных экономических условиях туризм гибок в ценах и доходах, что означает, что он легко может быть подвержен влиянию небольших изменений в цене товара и располагаемого дохода потребителей.

Туристские места узкой специализации подразделяются следующим образом:

- места отдыха: курорты (признаками которых являются природные лечебные факторы, соответствующие постройки, определенный лечебный характер), места отдыха во время отпуска (служат для восстановления и сохранения физических и психологических сил человека);
- места, располагающие туристскими достопримечательностями: исторические, религиозные места и развлекательные центры.

В туристском продукте, особенно в той его части, которую клиент употребляет не в туристском центре, а по дороге к нему, ключевое место занимает транспорт. Это одна из главных логистических потребностей туристов. Понимание основ взаимоотношений с транспортными компаниями, правил взаимодействия с ними в вопросах обеспечения безопасности пассажиров и их имущества, обслуживания, использования соответствующих скидок и льгот при продажах имеет важное значение, как для туристов, так и для организаторов путешествий. Развитие туризма сдерживается тем, что транспортные системы в ряде стран не соответствуют мировым стандартам по удобству, эффективности и безопасности, а транспортные проекты в части строительства новых аэропортов, автомобильных и железных дорог требуют для своей реализации значительных инвестиций и временного ресурса.

Проблема описания закономерности изменения потребностей туристов в перевозках связана прежде всего с исследованием факторов «подвижность населения», организацией систематических наблюдений за этим процессом для получения достоверной информации. Создание развитой транспортной сети на территориальном уровне способствует развитию системы туристских зон.

Основным назначением туристских предприятий является удовлетворение рекреационных потребностей людей, к которым, в частности, относятся потребности в активном отдыхе, спортивных играх, развлечениях, организованном досуге, смене впечатлений и т. д.

В свою очередь, наличие данных потребностей формирует на рынке туристских услуг определенный спрос. Как и на любом другом рынке, основным инструментом воздействия на туристский спрос и туристское предложение является цена — один из основных показателей рыночной конкуренции на туристском рынке. Именно конкуренция среди поставщиков туристских услуг заставляет их понижать цену на свой туристский продукт в целях стимулирования потребительского спроса.

Многие крупные города становятся подобны друг другу, черта, которую некоторые исследователи описывают как «серийное размножение». Это означает, что

если идея экономического развития города успешна для одной местности, то ее концепция распространяется на другие территории.

Природа и культура образуют жизненную среду обитания человека, они являются главными и непеременимыми условиями его существования. Природа составляет фундамент, а культура — само здание бытия человека. Дмитрий Сергеевич Лихачев в одной из своих книг говорил: «Только история городов, взятая в ее краеведческом смысле, может помочь градостроителям сохранить или даже обогатить “образ города”, его “душу”, усилить эмоциональный аспект городской архитектуры, столь важный в древности и столь необходимый в будущем»¹.

Актуальность проблемы восстановления достопримечательностей состоит в том, что физическое состояние более половины находящихся под охраной государства памятников истории и культуры России продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как неудовлетворительное. Памятники природы, истории и культуры России составляют весомую долю в культурном и природном наследии мира, вносят важнейший вклад в устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации в целом, что и предопределяет высочайшую ответственность российского народа и государства за сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям, развитию туристского потенциала в регионах.

Рассмотрим вышеизложенное на конкретном примере — Муниципальном образовании Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Одним из хранителей нашего наследия является Ивангород. Место для города и крепости на берегу реки Нарвы, по которой проходила линия границы, было выбрано стратегически очень точно. Крепость построена на возвышении Девичьей горы, с трех сторон окруженной водой. Естественная водная преграда затрудняла ее захват. Нигде, кроме Ивангорода, нельзя увидеть столь же впечатляющую наглядную картину исторического противоборства. Прямо напротив крепости через реку возвышается немецкая Нарвская крепость. Это так называемый Замок Германа с мощной 50-метровой башней (Длинный Герман). Две старинных крепости, стоящих «лоб в лоб», точно два воина, застывших перед сражением, или два стража, охраняющих мост через Нарву.

Такая богатая история великолепного города заслуживает бережного отношения к достопримечательностям. По восстановлению исторических объектов уже проведены некоторые программы:

- «Развитие уникального эстонско-российского крепостного ансамбля как единого туристического продукта EstRusFortTour», в результате которого осуществлена реконструкция Замкового парка в Нарве, а также построена подъездная дорога к Ивангородской крепости;
- Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве (Эстония) и Ивангороде (Россия) «Riverpromenades», которая была направлена на реконструкцию верхней части променада (части Темного сада) в Нарве и строительство северной части речного променада в Ивангороде, тематически обозначенной как «Рыбный рынок».

Ивангород привлекателен своей историей, на которую оказало влияние ни одно государство. Но, к сожалению, большинство исторических объектов до сих пор находятся в плохом состоянии. Но потеряв свое боевое значение, этот объект ансамбля перестал подвергаться регулярным ремонтам. Сохранение наследия Ивангорода возможно только при проведении консервационных работ.

Ивангород, возникший на северо-западе России более пятисот лет назад, занял

¹ Лихачев Д. С. Город на земле. Образ города [Электронный ресурс]. <http://www.moi-ural.ru/content/likhachev-ds-gorod-na-zemle-obraz-goroda>

небольшую территорию на границе России и Эстонии. В настоящее время это известный пограничный пункт, через который проезжают тысячи машин и туристических автобусов. В городе расположен архитектурный ансамбль, который имеет большую культурную ценность и является объектом внимания проезжающих мимо туристов, поскольку является главной достопримечательностью города. В связи с неразвитой туристской инфраструктурой, а также состоянием и разрушением отдельных укреплений, культурный и туристический потенциал ансамбля не используется в полной мере.

Туристы, которым посчастливилось посетить Ивангород, отмечают, что добраться до него из близлежащего города, например из Санкт-Петербурга, не составит труда: по шоссе до самой крепости дорога займет всего пару часов. Со стены крепости открывается отличный вид на сам город, таможенный терминал, и, конечно же, очередь на границе [3].

Ивангородская крепость принадлежит Государственному бюджетному учреждению культуры Ленинградской области «Музейное агентство», которое обслуживает данную крепость. Для развития туристской инфраструктуры необходимо программное планирование, бюджетная поддержка на всех существующих административно-территориальных уровнях. Общий туристский потенциал данной местности также зависит от степени развитости туристского сервиса и транспортной сети. Качественный туристский сервис привлечет внимание туристов и увеличит экономические возможности улучшения состояния объектов туристского интереса.

Нет сомнений, что ивангородская крепость является уникальной достопримечательностью России. На ее территории вполне можно снимать фильмы или, например, устраивать интересные фотосессии. У туристов всегда остаются только приятные впечатления, поскольку строение является своеобразной «машиной времени», которая переносит людей в былые времена.

Как показал проведенный анализ, проблема сохранения и восстановления историко-культурного наследия в современных условиях получила свою актуальность. Культурное наследие является хранителем исторической памяти народа. Люди, чувствуя свою причастность к истории, заботятся о сохранении и возрождении памятников. В настоящее время в России сохранилось множество памятников культурно-исторического наследия, что имеет огромную значимость, ведь культурная память вырабатывает у людей представление о мире, осуществляет связь с историческим прошлым, налаживает нормы социальных отношений.

В современном мире значимость культурного наследия заключается не только в удовлетворении эстетических потребностей общества, но и в улучшении качества жизни человека, поскольку в настоящее время культурное наследие является стратегическим ресурсом социально-экономического развития. С экономической точки зрения, сохранение и восстановление культурного наследия когда-то было обременительно для государственного бюджета. Сейчас же ситуация поменялась кардинально. В развитых странах данная сфера рассматривается как инновационный толчок для обеспечения экономического роста и занятости.

Россия обладает огромным культурным наследием, потенциал которого, к сожалению, не в полной мере используется, за исключением объектов культурно-исторической недвижимости в крупных городах, таких как Санкт-Петербург или Москва.

Литература

1. Кузнецов С. В., Шматко А. Д. Сравнительный анализ конкурентоспособности российских регионов // Материалы программы повышения квалификации для лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области «Эффективная система регионального управления как фактор обеспечения международной конкурентоспособности России». СПб., 2016.

2. *Управление социально-экономическим развитием и туристско-рекреационной деятельностью на федеральном, региональном и местном уровнях: типологический подход* / отв. ред. В. А. Шамахов. СПб. : ИПЦ СЗИУ — фил. РАНХиГС, 2016.
3. *Шматко А. Д.* К вопросу о восстановлении исторического наследия в Ивангороде // Иван-Город. № 08 (810). 12 июля 2017 г. С. 5.

References

1. Kuznetsov S. V., Shmatko A. D. *The comparative analysis of competitiveness of Russian regions* [Sravnitel'nyi analiz konkurentosposobnosti rossiiskikh regionov] // Materials of the program of professional development for the persons replacing the state positions of the Leningrad Region and the state civil servants of the Leningrad Region replacing positions of civil service in executive authorities of the Leningrad Region "The effective system of regional government as a factor of ensuring the international competitiveness of Russia" [Materialy programmy povysheniya kvalifikatsii dlya lits, zameshchayushchikh gosudarstvennye dolzhnosti Leningradskoi oblasti, i gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh Leningradskoi oblasti, zameshchayushchikh dolzhnosti grazhdanskoi sluzhby v organakh ispolnitel'noi vlasti Leningradskoi oblasti «Effektivnaya sistema regional'nogo upravleniya kak faktor obespecheniya mezhdunarodnoi konkurentosposobnosti Rossii»]. SPb., 2016. 40 p. (rus)
2. *Management of social and economic development and tourist and recreational activity at the federal, regional and local levels: typological approach* [Upravlenie sotsial'no-ekonomicheskim razvitiem i turistsko-rekreatsionnoi deyatelnost'yu na federal'nom, regional'nom i mestnom urovnyakh: tipologicheskii podkhod] / ex. edition V. A. Shamakhov. SPb. : Publishing Center of NWIM of RANEPА [IPTs SZIU — fil. RANKhiGS], 2016. 178 p. (rus)
3. Shmatko A. D. *On a question of restoration of historical heritage in Ivangorod* [K voprosu o vostanovlenii istoricheskogo naslediya v Ivangorode] // Ivangorod. N 08 (810). On July 12, 2017. P. 5. (rus)